

ASPECTE REFERITOARE LA FUNCȚIONARE A LIMBII ROMÂNE ÎN UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA ÎN ANII 1988–1989

Aspects relating to the functioning of the romanian language in the State University of Moldova in the years 1988–1989

Aurelia HANGANU

Doctor habilitat în filologie

Universitatea de Stat din Moldova

ORCID: 0000-0002-5516-8922

Email: aureliahanganu@yahoo.com

Summary. The article aims to reveal how the Romanian language (with its then name, the „Moldovan language”) functioned within the collective bodies of the State University of Moldova (then the State University of Chisinau). The interest in this period and institution is motivated by the fact that the years 1988–1989 represent the peak of the public manifestation of the ideals of the Moldovan citizens for a Romanian national identity and a Romanian language with a functional Latin alphabet on the territory of the Moldovan Republic. It is the period immediately preceding the declaration of independence of our country, which came as a last step, after a major legislative change - the switch to the Latin alphabet for the „Moldovan” language. We started from the assumption that the republic’s first-ranked higher education institution at that time and the only university at that time, the other higher education institutions having the status of institute, should have been in the vanguard of events, providing institutional and practical support in the implementation of the new provisions. The analysis of the archive materials, however, demonstrated that the Soviet higher school was one of the mechanisms of denationalization and ideologization in the process of creating the Soviet man, i.e. remaining refractory to the identity options of the patriotic intelligentsia.

Key words: functioning of the Romanian language, the Moldova State University, adopting the Latin alphabet, the struggle for the national independence

Cei deja peste treizeci de ani trecuți de la proclamarea independenței Republicii Moldova, asociați cu încă doi ani de la momentul revenirii noastre la limba română, în veșmântul ei firesc, cel al scrierii cu alfabet latin, ne reclamă inevitabil (re)considerarea lucrurilor, faptelor, oamenilor, situațiilor etc, care, între timp se încadrează în țesătura istoriei și ne amintesc că ea, istoria *magistra vitae est*. În intenția de întregire a imaginii pe care au început a o creiona intelectualii vremii cu privire la reintroducerea în uz a limbii române, ne-am îndreptat atenția spre instituția academică de reper – Universitatea de Stat din Moldova (USM), la acel moment, Universitatea de Stat din Chișinău (supradenumită, pentru foarte puțin timp, Universitatea de Stat din Chișinău „V.I. Lenin”). Interesul nostru este cu atât mai mult motivat, cu cât Facultatea de (atunci) Filologie a acesteia, pe lângă celelalte facultăți, găzduia personalități importante în domeniul literelor, formatori de opinie și educatori ai conștiinței de limbă și identitate ai viitoarei generații de specialiști de înaltă calificare.

Oarecum între două poluri, colectivul academic al USM a demonstrat pe de o parte pionierat în promovarea limbii române și a învățământului superior în limba maternă a populației băștinașe, pe de altă parte, s-a dovedit a fi refractară și opozantă în această privință, lucru care, de altfel, se urmărește pe alocuri și de la această (actuală) distanță temporală, însă deopotrivă și în funcție de conjunctura (sau conjuncturile) social-istorică (istorice).

Golul informațional pe care am încercat a-l complini vizează momentul anilor 1988–1989, or perioada ulterioară a fost reflectată amplu de cercetătoarea Liliana Rotaru într-un studiu dedicat problemei¹.

Momentul însă îl credem oportun și actual de abordat, căci se inter pune la alte două evenimente de importanță simbolică în istoria recentă a Republicii Moldova – pe de o parte, mijlocul lui septembrie (17) 1988 a provocat și o agitație publică prin apariția, în „Învățământul public” a celebrei scrisori deschise² semnate de 66 reprezentanți ai intelectualității moldave, promotori ai ideilor naționale și comuniunii de neam românesc, pe de altă parte, sfârșitul lui august 1989 a culminat cu adoptarea Legii cu privire la adoptarea grafiei latine pentru limba de stat³ și respectiv, Legea cu privire la funcționarea limbilor în RSS Moldovenească⁴.

Încercări, uneori mai timide, alteori mai îndrăznețe, de punere în discuție a problemelor legate de funcționarea limbii române (denumită atunci moldovenească) în sistemul de învățământ superior au existat dintotdeauna. Chiar dacă am fi anticipat o reacție mai categorică din partea instituției standard a țării, situația reală ne demonstrează că acest lucru nu se întâmplă așa cum ne-am fi așteptat.

Vedem și în toamna lui 1988, aceeași prudență, cu mici zvâcniri. La ședința Consiliului științific (CȘ) al Universității de Stat din Chișinău „V.I. Lenin” (echivalentul organului colectiv al Senatului Universității de Stat din Moldova de astăzi) din 26 octombrie 1988, la raportul privind activitatea facultății de chimie, Anatol Ciobanu întreabă „cum se rezolvă la facultate problema bilingvismului”, având în vedere predarea cursurilor în limba română și cea rusă. Răspunsul reflectă starea generală de lucruri în sistem – existența și a cursurilor predate în limba române, prevalența celor predate în limba rusă și lipsa materialelor metodice care să susțină predarea în limba națională⁵. Romanistul nostru va insista pe includerea în decizia consiliului a punctului care să oblige decanatul facultății să introducă ținerea cursurilor în limba „moldoveneasca”⁶ (fapt care în ultimă instanță nu s-a regăsit în decizia scrisă – n.n.). Anatol Ciobanu tocmai publicase volumul „Limba maternă și cultivarea ei” (Chișinău: Lumina, 1988, 320 p.)⁷, era însă și bine cunoscut drept persoana care îndrăznește să se expună tranșant în legătură cu necesitatea propagării unei vorbiri îngrijite, adresându-se și profesorilor, și publicului larg nu numai de la catedră, dar și în cadrul a numeroase dezbateri și întruniri, în special științifice și de promovare a adevărului istoric, limbă și civilizație românească, limbă și civilizație latină etc. (în anii 1990 s-a implicat plener în realizarea emisiunilor de cultivare a limbii la Televiziunea Națională).

Această reacție vine și în contextul unei discuții anterioare asupra subiectului, dar care avea loc la ordinul organului de partid. Facem referință la ședința CȘ din luna iunie 1988, când se discută chestiunea „Cu privire la situația și măsurile pentru îmbunătățirea predării limbilor rusă și moldovenească în conformitate cu Hotărârile CC al PC al Moldovei „Des-

¹ Liliana Rotaru, *Tentative de implementare a legislației lingvistice în școala superioară din RSS Moldovenească*. 1989–1991, in: *Tyragetia* 247, s.n., vol. XI [XXVI], nr. 2, 2017, p. 247-260.

² *Scrisoarea deschisă adresată Comisiei interdepartamentale a Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S.Moldovenești pentru studierea istoriei și problemelor dezvoltării limbii moldovene*, in: *Învățământul public*, 1988, 17 septembrie.

³ *Lege nr. 3462 din 31.08.1989 cu privire la revenirea limbii moldovenești la grafia latină*, in: *Buletinul Oficial*, 1989, nr. 009.

⁴ *Lege nr. 3465 din 01.09.1989 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldovenești*, in: *Veștile Sovietului Suprem și ale Guvernului RSS Moldovenești*, 1989, nr. 9.

⁵ Arhiva USM, fond 1, inventar 1 un. arh. 4596, f. 3

⁶ Idem, f. 4

⁷ Anatol Ciobanu, *Limba maternă și cultivarea ei*, Chișinău: Lumina, 1988, 320 p.

pre îmbunătățirea studierii limbii moldovenești în republică” și „Despre îmbunătățirea studierii limbii ruse în RSS Moldovenească”⁸. Referatul de bază este prezentat, în limba rusă, de Vitalie Marin, decanul Facultății de Filologie⁹.

O problemă pe care o constata raportorul este lipsa acută a cadrelor didactice la Catedra de limbă română:

„Для решения всех вопросов, связанных с постановлением, нужны были дополнительные кадры. Особенно большие трудности в этом плане встретила кафедра молдавского языка. На данной кафедре сразу нужны были четыре преподавателя, а людей подготовленных для такой работы нет, так как на протяжении последних 10 лет кафедра не росла и аспирантов ей не давали. К тому же ушел на пенсию академик Н.Г. Корлэтеану (...). На будущий 1988/89 учебный год растет количество групп, где будет преподаваться молдавский язык. В связи с этим опять необходимо брать минимум 4 человека, а может быть и пять, однако до сих пор решен вопрос только по трем кандидатурам. Отсутствие необходимого количества кадров помешало во втором полугодии проведению практических занятий по подгруппам на отделении молдавского языка и литературы, что, конечно, отрицательно сказывается на организации учебного процесса и усвоении материала студентами.”¹⁰.

Chiar dacă semnalăm și o veste îmbucurătoare referitoare la creșterea numărului de grupe în care se va face educația în limba maternă, română, constatăm totuși erodarea sistematică a predării limbii române în cadrul universității prin cel mai simplu instrument avut la dispoziție –cadrele pregătite pentru această activitate.

Mai mult, același raportor va constata discordanța dintre numărul de ore atribuite studiului limbii române la facultățile non-filologice comparativ cu institutele pedagogice din republică: la USM se propun 100 de ore, în timp ce la institutele pedagogice – 200 de ore.

Și, principial consideră decanul de la Filologie subiectul studierii și cunoașterii limbii române de către profesorii Universității chișinăuiene, sau mai bine zis, cel al lipsei interesului și motivației de a face acest lucru. Cităm în acest sens:

„Кафедра молдавского языка организовала для начала два кружка по изучению данного языка. Преподавать в этих кружках было поручено очень опытному преподавателю доценту Г.Е. Руснак. Но, по видимому, для университета, где работает около 500 человек не знающих молдавский язык, нельзя считать нормальным то положение, что в кружки записалось около 20 человек, а практически

⁸ La 28 mai 1988 Comitetul Central a aprobat o decizie specială referitoare la îmbunătățirea studierii în aceste două limbi: Постановления ЦК КПМ и Совета Министров МССР „О улучшении изучения молдавского языка в республики” и „Об улучшении изучения русского языка в Молдавской ССР”

⁹ AUSM, F.1, inv. 1, d. 4595, ff. 119-126.

¹⁰ „Pentru a soluționa toate probleme legate de rezoluție este nevoie de personal suplimentar. Catedra de limbă moldovenească a întâmpinat dificultăți deosebit de mari în acest sens. La această catedră a fost nevoie imediat de patru profesori, dar nu există oameni pregătiți pentru o astfel de muncă, deoarece în ultimii 10 ani Catedra nu a crescut și nu i s-au acordat aspiranți. În plus, academicianul N.G. Corlateanu s-a pensionat (...) Pentru următorul an universitar 1988/89, numărul grupelor în care se va preda limba moldovenească este în creștere. În acest sens, este din nou necesar să luăm cel puțin 4 persoane, sau chiar poate cinci, dar până acum problema a fost rezolvată doar pentru trei candidați. Lipsa efectivului necesar a împiedicat în a doua jumătate a anului desfășurarea orelor practice pe subgrupe la Catedra de limba și literatura moldovenească, ceea ce, desigur, afectează negativ organizarea procesului de învățământ și asimilarea materialului de către studenți” (trad. n.).

посещает занятия 8-10 человек. В этом отношении мы выполняем Постановление ЦК КПМ и Совета Министров республики, но это уже не от нас зависит. Думается, что заведующим соответствующих кафедр следует разобраться в этом вопросе и принять меры по расширению круга изучающих молдавский язык”¹¹.

Revenind la toamna anului 1988, constatăm că în ședința din luna noiembrie a CȘ se discută chestiuni importante din punctul de vedere al valorii lor social-politice: pe de o parte despre măsurile pentru ridicarea calității însușirii limbii ruse (se face referință la aceeași hotărâre a Gorkomului care obligă Consiliul universității să examineze activitatea Catedrei de limbă rusă¹², ceea ce implicit vorbește despre nemulțumirile autorităților vizavi de subiect – *n. n.*), pe de altă parte se examinează chestiunea despre mersul discuțiilor tezelor CC PCM „Korennymi formami utverdy perestroyku na fakul'tetakh, kafedrah i sluzhbakh universiteta” (Prin metode radicale a promova restructurarea (perestroika) la facultățile, catedrele și serviciile universității – *trad. n.*).

La această, a doua chestiune, șeful Catedrei de teorie a statului și drept, docent Fiodorov G.K. menționează că trăiește și sentimente de admirație pentru raportul prezentat, dar și de îngrijorare, care se leagă în special de manifestările (naționaliste) din Tbilisi, Erevan, Baku și care cu siguranță vor avea ecou.

Alt membru al CȘ însă, Gajos V.F., face referință la cel de-al treilea compartiment al tezelor, legat nemijlocit de „limba moldovenească” (fragment pe care nu l-am identificat în raportul propriu zis, fila fiind tăiată și lipită – *n. n.*)¹³. Menționează vorbitorul: „Universitatea nu poate rămâne indiferentă de această problemă. Această chestiune se pune și în presă de către scriitorii savanți, colectivele de muncă ș.a. Aceiași chestiune se pune și de alte republici”¹⁴. Remarca va rămâne fără niciun ecou de la ceilalți membri ai CȘ.

La aceeași ședință se discută raportul rectorului (B. Melnic) în vederea realegerii lui pentru următoarea perioadă. Despre subiectul limbii în educația universitară – niciun cuvânt (per ansamblu raportul este unul foarte general, lipsit de angajamente reale și idei concrete, realizat într-un stil propriu perioadei.), de altfel, la fel ca în discursurile pe subiectul raportului.

Atestăm însă o luare de cuvânt în limba română (singura în întreaga ședință) – cea e președintelui comitetului sindical al universității A.I. Smochină, care „își permite” unele exprimări de tipul „... colectivul nostru îi în stare și merită să aibă în frunte un conducător ieșit din neamul nostru” sau „...Împreună trebuie să dezvățăm studenții noștri de a vorbi un grai aproximativ”¹⁵. Observăm de fapt o subtilă chemare a profesorului pentru îngrijirea față

¹¹ Catedra de limbă moldovenească a organizat pentru început două cercuri pentru studiul acestei limbi. Predarea în aceste cercuri a fost încredințată unui profesor foarte experimentat, conf. univ. G.E. Rusnac. Dar, se pare, pentru o universitate în care lucrează circa 500 de oameni care nu cunosc limba moldovenească, nu poate fi considerat normal ca în cercuri să se înscrie circa 20 de persoane, iar practice doar 8-10 persoane să participe la cursuri. În acest sens, îndeplinim Decizia Comitetului Central al Partidului Comunist din Moldova și al Consiliului de Miniștri al Republicii, dar asta nu mai depinde de noi. Se pare că șefii departamentelor relevante ar trebui să analizeze problema și să ia măsuri pentru extinderea numărului de studenți ai limbii moldovenești. (*trad. n.*). AUSM F.1, inv. 1, d. 4595, ff. 125-126 apud *Istoria Universității de Stat din Moldova în documente și materiale* Alcătuitori: Ion Eremia (coordonator), Liliana Rotaru, Valentin Tomuleț, Pavel Cocârlă. Chișinău, 2019, p 385.

¹² AUSM, fond 1, inv. 1 un. arh. 4597, f. 2.

¹³ Idem, f. 30-40, f. 43.

¹⁴ Idem, f. 8.

¹⁵ AUSM, fond 1, inv. 1 un. arh. 4597, f 114-115.

de limba care trebuie să fie enunțată la catedrele universitarilor, și pe care trebuie să le-o cultive discipolilor și viitorilor specialiști de calificare înaltă.

La 24 ianuarie 1989 ședința ordinară a Consiliului științific al Universității de Stat din Chișinău „V.I. Lenin” începea cu prezentarea raportului despre activitatea de cercetare științifică în cadrul instituției realizată în anul precedent – 1988. Raportul în ședință se prezenta în limba rusă, cea folosită, cotidian și fără vreo restricție, pentru activitatea curentă a universității în general. Noutatea consta într-un fapt remarcabil, credem pentru acea dată. Era singura chestiune (dintre cele 13) de pe ordinea de zi a ședinței care propuse în formă scrisă două variante ale raportului – una redactată obișnuit, în limba rusă, și alta – în limba, „moldovenească” însemnând limba română cu grafie chirilică¹⁶.

Anticipând unele motive și explicații pe care le vor aduce mai târziu angajații facultăților USM și care se vor dovedi refractare în procesul de readucere a limbii române în auditoriul universitar și în procesul de gestiune academică (vide L. Rotaru, p. 252-253)¹⁷, profesorul Anatol Ciobanu, membru al Consiliului Științific, menționa: „Prin acesta (raport în limba română – *n. n.*) universitatea iarăși demonstrează institutelor politehnic, de medicină, agrar și altora că se poate nu numai de raportat în limba moldovenească, dar și de făcut știință, căci terminologie pentru aceasta există. Acolo unde nu e, o vom crea, lucru important pentru că se mai perpetuează părerea că în limba română se poate scrie în domeniul disciplinelor umaniste, dar nicidecum în cele ale naturii sau tehnice – *trad. n.*”¹⁸

Un alt senator, N.M. Șișcani menționa că, în legătură cu recentul ordin¹⁹ al rectorului care prevede trecerea la învățământul în limba moldovenească „va fi nevoie de multă activitate științifico-metodică”²⁰.

Și atât. Faptul, foarte important pentru momentul istoric pe care îl reprezenta, practic a fost trecut cu tăcerea inclusiv în discursul rectorului. Acesta doar atenționează despre importanța elaborărilor științifice și didactice pe care le au de realizat universitarii, în speță facultățile de istorie și filologie. Mai mult, în cadrul aceleiași ședințe s-a discutat raportul de activitate al Bibliotecii Științifice care se lauda cu expunerea unei părți a fondului aflat în gestiune în acces liber. La întrebarea șefului catedrei de istorie antică, I. Niculiță, dacă se va acorda și literatura străină în acces liber, răspunsul este pe potrivă – „nu avem stilaje”²¹. Totodată Biblioteca atenționează, a câta oară, despre degradarea fizică a unor manuale care nu mai pot fi împrumutate la domiciliu și cu greu pot fi oferite în sala de studiu. Raportorul menționează că aceste cărți sunt în uzul, intens, al studenților de mai bine de 30 de ani și alte ediții/ exemplare nu sunt cumpărate. Titlurile pe care (se vede, nu le aprobă) conducerea universității nu le include în listele de achiziționare sunt: *Istoria orientului antic* (ed 1962) *Istoria PCUS* (ed. 1978) *Curs de fizică generală*, *Schițe de folclor moldovenesc* (1965) *Folclor moldovenesc*. *Crestomație* (1966) *Studii de literatură și folclor* (1963)²². Observăm, din cele 6 titluri enumerate de șefa bibliotecii, 3 titluri sunt la disciplina folclor moldovenesc! Referentul desemnat pentru analiza acestui raport, decanul Facultății de Biblioteconomie Pavlic T.F. atenționează că din fondul total al bibliotecii doar 16 % îl reprezintă literatura

¹⁶ AUSM, fond 1, inv. 1 un. arh. 4598, f 58-115.

¹⁷ Liliana Rotaru, op. cit.

¹⁸ AUSM, fond 1, inv. 1 un. arh. 4598, f. 5.

¹⁹ Chiar și așa, limba de lucru a ședințelor rămâne rusa.

²⁰ AUSM, fond 1, inv. 1 un.arh. 4598, f. 4.

²¹ AUSM, fond 1, inv. 1 un.arh. 4598, f. 11.

²² AUSM, fond 1, inv. 1 un. arh. 4598, f. 44.

moldovenească, iar din achizițiile pe anul precedent aceasta limbă este reprezentată în cca 4-5 % de titluri²³.

Ședința CS din 28 februarie 1989 pune în discuție rezultatele activității colectivului universitar în anul 1988 și sarcinile pentru anul 1989, iar în raportul rectorului prezentat la acest subiect semnalăm, pe de o parte, informație despre crearea unui laborator de educație comunistă, pe de altă parte, faptul că studenții au inițiat un cerc literar-istoric, B.P. Hașdeu, în care se poartă discuții referitoare la aspectele puțin studiate ale istoriei Moldovei, se organizează întâlniri cu scriitorii, cu conducătorii de partid ai orașului și republicii²⁴.

În același raport rectorul menționează următorul fapt: „Trebuie să soluționăm operativ și competent problemele de dezvoltare a limbii materne, a întări prietenia și înțelegerea reciprocă dintre reprezentanții diferitor naționalități. Trebuie să ne îngrijim de asigurarea profesorilor și studenților cu literatura necesară, casete pentru cei care studiază limbile, să implementăm cele mai moderne metodici de predare a limbii moldovenești. Violența, înjosirea jignirea – sunt ajutoari proști în asimilarea unei limbi și culturi străine – *trad. n.*”²⁵ Agenda ședinței și procesul verbal face referință, pentru această ședință la două rapoarte ale rectorului. Al doilea urma să abordeze încălcarea ordinii publice în oraș și sarcinile consiliului științific, a activelor de partid, de comsomol și sindical pentru educarea tineretului sovietic. Raportul propriu-zis nu l-am identificat în dosarul de arhivă.

Cert este că această ședință de fapt punctează tensiunea care crește în societate și în mediul universitar legat de subiectul identității naționale românești și limba română în învățământul național.

Pe de o parte, Anatol Ciobanu pune franc problema conținuturilor planurilor de învățământ pe discipline aparte, referindu-se la pregătirea filologilor, în speță, dar atenționând ca fapt general asupra multitudinii de discipline care nu țin de specializarea studentului, că acestea sunt dictate „de sus”, dar nu decise de facultate, și, în contextul libertății de decizie a instituției universitare, concluzionează uluitor: „În țara noastră învățământul universitar ca atare nu există”²⁶.

Prezent la ședință, ministrul învățământului Gaugaș P.V. remarcă, printre altele, că universitățile nu sunt pregătite pentru independentă, făcând referință la o conferință dedicată limbii moldovenești în care s-a constatat lipsa de manuale în limba moldovenească. Ministrul întreabă – „Dar cine să ne facă aceste manuale”²⁷

Avea pregătită pentru prezentare o luare de cuvânt secretarul comitetului de partid, Rusnac Gh.E.²⁸, care menționează următoarele: „Problema limbii și a grafiei nu este atât de simplă, dar soluționarea ei nu mai poate fi amânată. E nevoie de decizii fundamentate științific, cântărite și gândite până la urmă. Dar, așa cum înțelegeți, acest lucru nu depinde de dorința și năzuința colectivului nostru. Aceasta problemă trebuie s-o rezolve eșaloanele de vârf ale partidului și conducerii (*trad. n.*)”²⁹. Din poziția sa de secretar al partkomului, el propune ca necesară „formarea corectă a contingentului de studenți”, la admiterea în universitate urmând a se stabili cote separate pentru moldoveni și ruși, coroborate cu statisticile

²³ AUSM, fond 1, inv. 1 un. arh. 4598, f. 52.

²⁴ AUSM, fond 1, inv. 1 un. arh. 4598, F. 154. Subliniem că acest cerc va deveni de fapt unul dintre focarele de promovare a indeilor identitare naționale

²⁵ AUSM, fond 1, inv. 1 un. arh. 4598, f. 160.

²⁶ AUSM, fond 1, inv. 1 un. arh. 4598, f. 121.

²⁷ AUSM, fond 1, inv. 1 un. arh. 4598, f. 122.

²⁸ Următorul rector al Universității de Stat din Moldova.

²⁹ AUSM, fond 1, inv. 1 un. arh. 4598, f. 162.

de recensământ (63,9% moldoveni), apoi, a asigura studenții la toate disciplinele în fluxuri paralele, moldovenești și rusești, fapt care va permite „peste 3-4 ani să scoatem din zidurile universității specialiști economiști, juriști, bibliotecari... care să posede liber terminologia domeniului său în limbile moldovenească și rusă”. În continuare, vorbitorul menționează că trebuie să se completeze cadrele cu cei care sunt bilingvi, amintind totodată că „limba moldovenească în universitate, ca și în republică, nu a fost exclusă, respectiv trebuie să se vorbească în limba moldovenească acolo și când considerați necesar – *trad. n.*”. Totodată Gh. Rusnac amintește despre faptul că studenții și profesorii universității, fiind ocupați cu activitatea de evaluare, în luna ianuarie nu au participat în manifestările de încălcare a ordinii publice care au avut loc în 22 ianuarie în Chișinău, dar acum, în luna februarie, situația este alta și o parte din colectivul universitar participă totuși în aceste manifestări nesancționate, ceea ce e strict interzis prin lege³⁰.

Reacțiile membrilor Consiliului științific au fost contradictorii. Șeful catedrei de botanică Șalari V.M. face o socoteală simplă: în grupele moldovenești se învață și moldovenească, și rusa și se susțin 2 examene și 2 colocvii, dar în grupele ruse se studiază un singur curs de istorie a literaturii moldovenești care se finalizează cu un singur colocviu. Mai mult, în anul 1988 Facultatea de biologie a avut 17 absolvenți vorbitori de limbă moldovenească și peste 20 de limbă rusă, însă ministerul a pus la dispoziție pentru încadrare în câmpul muncii 28 de locuri în școlile moldovenești și numai 4 în cele rusești. Moldovenii au plecat să muncească în școlile sătești, iar vorbitorii de limbă rusă – în cele orășenești și chiar în Academia de Științe a Moldovei. În legătură cu necesitatea de cadre vorbitoare de limbă moldovenească, ministerul a mai acordat 25 de locuri în acest scop. Rectoratul însă a redistribuit aceste locuri împărțindu-le în jumătate. Șalari consideră că aceasta atitudine este promovată de cei interesați de alimentarea animozităților dintre studenții moldoveni și ruși. Evident, avea dreptate.

Multe discuții a provocat și raportul privind activitatea catedrei de istorie a RSSM și chiar proiectul de hotărâre pe această chestiune unde se regăsea și limba română, considerată ca limbă străină. Profesorul Ion Niculiță a propus excluderea acesteia din lista limbilor pe care studenții nu le cunosc, fapt aprobat de participanții la ședință³¹. Vedem în acest simplu element decizional o recunoaștere implicită a faptului că limba moldovenească și limba română reprezintă aceeași entitate și nu româna are nevoie de „cunoaștere” suplimentară la nivel de vorbire, pentru toți cei care știu deja „moldovenească”.

La ședințele care vor urma, problema educației în limba română va deveni un lait-motiv, mai ales în ce privește asigurarea cu materiale metodico-științifice, reorganizarea predării disciplinelor, calificarea profesorilor. Toate discuțiile însă continuă să fie în limba rusă, se aprobau în continuare teme de teze de doctorat la istoria partidului și comunismului științific. Chiar și în octombrie 1989 ședința avea loc în limba rusă, la fel și în decembrie 1989. Prima agendă redactată în limba română o găsim pentru ședința din 14 septembrie 1989, cu grafie chirilică, iar agenda și parțial actele scrise cu grafie latină se constată la ședința Consiliului Științific din ianuarie 1990.

Astfel, urmărind actele epocii păstrate în arhiva Universității de Stat din Moldova, constatăm și pentru perioada anilor 1988–1989 aceleași situații și adevăruri valabile pentru perioada sovietică anterioară. Orientat conștient și ferm spre sovietizarea populației din RSS Moldovenească statul sovietic a exploatat unul dintre cele mai eficiente și de durată instrumente de deznaționalizarea, supunere și subversiune – limba și cultura. Procesul de

³⁰ AUSM, fond 1, inv. 1 un. arh. 4598, f. 165.

³¹ AUSM, fond 1, inv. 1 un. arh. 4598, f. 129.

instituționalizare a limbii române și a grafiei latine a fost unul sinuos și de durată, neîncheiat la 31 august 1989 în instituțiile de învățământ superior din republică și nici în anii imediați următori³². Adoptarea legilor cu privire la revenirea la grafie latină și a funcționării limbii române care a fost văzută ca o victorie națională nu a garantat aplicarea ei imediată în procesul educațional superior. Oficializarea limbii române a demarat un proces foarte îndelungat de „decolonizare” intelectuală și culturală, greoi și anevoios în școală superioară, or tocmai aceasta, în perioada sovietică, a fost unul dintre mecanismele de deznaționalizare și ideologizare în procesul de crearea a omului sovietic.

³² Despre acest lucru vom argumenta într-un articol următor.